

OFERTA WDROŻENIOWA

Zwiększanie innowacyjności ekologicznej produkcji owoców poprzez silną sieć wiedzy – materiały praktyczne z projektu BIOFRUITNET

Słowa kluczowe: wiedza praktyczna, rolnictwo ekologiczne, uprawy sadownicze, innowacyjne zarządzanie uprawą, ochrona roślin

Opis wdrożenia

W 2016 roku w UE było 62.000 ekologicznych producentów owoców, co odpowiada 4,1% ogólnej liczby producentów owoców. Od tego czasu ich udział co roku wzrasta ponieważ oczekuje się, że produkcja ekologiczna osiągnie 25% całkowitej produkcji rolnej w UE. Najważniejsze gatunki to: jabłoń 45.880 ha, grusza 13.281 ha, śliwa 12.882 ha i czereśnia 10.227 ha. Ekologiczni sadownicy muszą być bardziej innowacyjni niż rolnicy konwencjonalni w zakresie zwalczania szkodników i chorób, doboru odpowiednich odmian, nawożenia, aby pozostać konkurencyjni, ponieważ nie stosują syntetycznych środków produkcji. Jednak, często wśród sadowników i doradców brakuje wiedzy na temat metod i praktyk, które są dostępne i mogą być stosowane w sadach ekologicznych do tych celów.

W związku z tym, celem trwającego przez 3 lata projektu (<https://biofruitnet.eu/pl/>) było przygotowanie materiałów na podstawie pozyskanych z najlepszych praktyk i wyników badań z różnych krajów, które mogą być proponowane sadownikom produkującym w systemie ekologicznym. Projekt skupił się na najbardziej reprezentatywnych grupach upraw sadowniczych w UE: owoce ziarnkowe, pestkowe i cytrusowe.

W ramach projektu utworzono platformę wiedzy, która wypełnia lukę między nauką,

a praktyką i sprawia, że lokalne rozwiązania są dostępne dla innych sadowników w Europie. Można je znaleźć na stronie projektu pod adresem: <https://biofruitnet.eu/pl/zasoby/> (gdzie znajdują się zalecenia praktyczne również odpowiednie dla polskich sadowników zajmujący się owocami ziarnkowymi i pestkowymi, większość z nich została przetłumaczona na język polski) i <https://biofruitnet.eu/audio-visual-materials/> (gdzie znajduje się około 30 filmów wyjaśniających najważniejsze praktyki, kilka z nich również z polskimi napisami) lub <https://organic-farmknowledge.org> (strona zawierająca najpełniejsze informacje na temat praktyk i innowacji w produkcji ekologicznej).

Zgromadzono tam wiedzę praktyczną na temat różnych metod wykorzystywanych w ochronie, nawożeniu roślin, zarządzaniu glebą w sadach ekologicznych. Zgromadzona wiedza przedstawiana jest w innowacyjny sposób poprzez streszczenia zaleceń (krótkie, 2-stronicowe kompendia wiedzy na dany temat), filmy, podcasty i kursy e-learningowe. Aby materiały były dostępne dla szerokiej rzeszy producentów we wszystkich krajach większość materiałów została przetłumaczona na język każdego z partnerów.

Aby ułatwić dostępność, przygotowaliśmy również broszurę zawierającą 50 zaleceń najbardziej odpowiednich dla polskich

warunków, które są dostępne online
<http://hortiochrona.inhort.pl/Materiały>.

Fot. 1. Strona platformy ze zgromadzonymi zasobami 2. Spis krótkie streszczenia zaleceń dla drzew ziarnkowych 3. Przykładowe materiały audiowizualne

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne

Innowacyjność wdrożenia polega na zgromadzeniu informacji technicznych z różnych krajów europejskich dotyczących uprawy drzew ziarnkowych i pestkowych w systemie ekologicznym i udostępnianie jej szerokiej praktyce (producenci, doradcy, itp.) poprzez stronę internetową <https://biofruitnet.eu/pl/> oraz <https://organic-farmknowledge.org>

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa

Gospodarstwa sadownicze i szkółkarskie, grupy producenckie, ogrody działkowe i przydomowe, firmy zajmujące się doradztwem oraz szkoły i Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Twórcy oferty wdrożeniowej:

Zakład Ochrony Roślin, Pracownia Entomologii

Rok przygotowania oferty: 2023

Autorzy:

Dr Małgorzata Tartanus, tel. 46 834 53 82
Dr hab. Eligio Malusa, prof. IO, tel. 46 834 5346
e-mail: malgorzata.tartanus@inhort.pl;
eligio.malusa@inhort.pl